

ISSN 2587-3423
E-ISSN 2587-3628

MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Raport anual de activitate 2025

CNCRM
Chișinău 2026

ELABORARE:

Renata COZONAC

Valentina CHITOROAGĂ

CONTRIBUȚIE (sursă date):

Olga BOGATAIA

Paulina CROITORU

Ecaterina GHEORGHÎȚA

Ludmila HOMETKOVSKI

Tatiana MARIȚOI

COPERTĂ, DESIGN & PREPRESS:

Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. Raport anual de activitate / elabore: Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă ; contribuție (sursă date): Olga Bogataia, Paulina Croitoru, Ludmila Hometkovski, Ecaterina Gheorghîța, Tatiana Marițoi ; copertă, design & prepress: Renata Cozonac ; Camera Națională a Cărții din Republica Moldova. – Chișinău : CNCRM, 2025 (Print-Caro). – ISSN 2587-3423. – E-ISSN 2587-3628. – ISBN 978-9975-49-494-6.

2025. – 2026. – 134 p. : diagr., fig., tab. – 5 ex. – ISBN 978-9975-49-755-8. – ISBN 978-9975-49-756-5 (PDF).

015(478)CNCRM(047.1)

C 16

ISBN 978-9975-49-755-8

ISBN 978-9975-49-756-5 (PDF)

© Renata Cozonac, Valentina Chitoroagă
© Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

Obiectivul 1.2. Statistica editorială – instrument de management și de marketing

În exercitarea rolului de autoritate statistică în domeniul editorial, CNCRM asigură monitorizarea riguroasă și raportarea datelor relevante prin următoarele activități fundamentale:

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Raportare și transparență instituțională: Elaborarea și diseminarea periodică a sintezelor statistice anuale către autoritățile de resort și organismele internaționale, inclusiv Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO).

Managementul bazelor de date: Actualizarea continuă și menținerea instrumentelor de informare și monitorizare a producției editoriale, oferind o imagine de ansamblu actualizată asupra dinamicii pieței editoriale naționale.

Activitate editorial-statistică: Elaborarea și publicarea culegerilor statistice retrospective și cumulative, instrumente esențiale pentru cercetarea sociologică și culturală. În perioada de referință, activitatea s-a axat pe:

- Finalizarea și promovarea ediției "Publicațiile Moldovei, 2016-2020";
- Pregătirea și redactarea volumului "Publicațiile Moldovei, 2021-2023" (lucrare aflată în curs de apariție).

EVOLUȚIA CĂRȚI EDITATE ÎN RM ÎN ANII 2020-2025

În anul 2025 segmentul principal al producției editoriale a înregistrat o ușoară contracție de **-2,32%** (de la 2.457 la 2.400 de titluri). Această scădere minoră poate fi interpretată ca o consolidare a calității în defavoarea cantității sau ca o migrare parțială a editorilor spre mediul exclusiv online

CARACTERISTICI DE BAZĂ ALE PRODUCȚIEI EDITORIALE ÎN ANUL 2025

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Total	2 400	1 623,6	20 830,0	100%	100%	100%
Cărți	2 222	1 473,1	20 301,3	92,6%	90,7%	97,5%
Broșuri	174	143,0	517,3	7,3%	8,8%	2,5%
Cărți lavabile	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Cărți-puzzle	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Cărți sonore	4	7,5	11,4	0,2%	0,5%	0,1%
dintre care:	2 400	1 623,6	20 830,0	443%	374%	292%
Cărți legate (cartonate)	457	358,8	5 711,5	19,0%	22,1%	27,4%
Cărți broșate (copertă flexibilă)	1 936	1 259,9	15 112,6	423,6%	351,2%	264,6%
Cărți în container (cutie, mapă, husă etc.)	7	5,0	5,9	0,4%	0,4%	0,0%
	2 400	1 623,6	20 830,0	101%	107%	105%
Publicații noi (1-a ediție)	2 190	1 247,3	16 505,4	91,3%	76,8%	79,2%
Reeditări	210	376,3	4 324,6	9,6%	30,2%	26,2%
	2 400	1 623,6	20 830,0	100%	100%	100%
Monografiile în afara colecțiilor	2 158	1 373,6	18 071,9	89,9%	84,6%	86,8%
Monografiile în colecții	242	250,1	2 758,1	10,1%	15,4%	13,2%

ANUL EDITORIAL 2025 - INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR

Nr rând	Domenii ale științei	Cărți (titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Engleză	Alte		Română	Engleză	Alte
	Total	2 400	1 808	121	471	1 623,6	1 258,26	63,30	302,07
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	600	391	36	173	238,6	152,83	3,06	82,69
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	7	6	-	1	0,2	0,20	-	0,04
1b	bibliografie	44	26	-	18	2,6	1,85	-	0,72
2	științe naturale	158	111	15	32	107,8	85,02	0,48	22,34
3	literatură tehnică	66	45	5	16	19,4	9,91	1,78	7,71
4	literatură agricolă	28	23	1	4	3,6	2,40	0,10	1,15
5	literatură medicală și sportivă	168	127	14	27	44,2	37,18	1,56	5,44
6	științe filologice și artă	248	140	42	66	373,9	212,80	55,69	105,41
7	învățământ, cultură	358	284	5	69	324,3	276,88	0,33	47,14
	inclusiv:								
7a	cultură	8	5	1	2	2,4	1,21	0,10	1,10
7b	instituții superioare de învățământ	89	72	1	16	6,6	5,84	0,01	0,71
7c	școala medie generală, licee	64	59	1	4	185,6	166,57	0,10	18,91
8	literatură artistică (beletristică), folclor	438	387	3	48	192,3	183,05	0,31	8,96
9	literatură pentru copii	336	300	-	36	319,5	298,22	-	21,25
10	literatură cu caracter universal	-				-			

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

ANUL EDITORIAL 2025 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI LIMBA PUBLICAȚIILOR CONFORM CZU (CLASIFICAREA ZECIMALĂ UNIVERSALĂ)

CZU	Domenii	Total			Dintre care în limbile:									în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri, %	Tiraj, mii ex., %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
0	Știință și cunoștințe. Organizare. Știința calculatoarelor. Informare. Documentare. Bibliologie. Instituții. Publicații	115	42,92	829,92	71	24,46	567,33	5	0,25	5,14	39	18,21	257,45	4,8%	2,6%
00	Prolegomena. Fundamente ale cunoașterii și culturii. Propedeutică	10	10,50	78,55	5	0,34	13,98	-	-	-	5	10,16	64,57	0,4%	0,6%
004	Știința și tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor	19	25,25	565,84	17	19,70	437,96	1	0,05	0,64	1	5,50	127,24	0,8%	1,6%
005	Management	7	0,50	10,36	5	0,43	8,13	2	0,07	2,23	-	-	-	0,3%	0,0%
008	Civilizație. Cultură. Progres	8	2,41	48,79	5	1,21	28,32	1	0,10	2,10	2	1,10	18,37	0,3%	0,1%
01	Bibliografie și bibliografii. Cataloage	44	2,57	57,47	26	1,85	44,68	-	-	-	18	0,72	12,79	1,8%	0,2%
02	Biblioteconomie	7	0,24	4,77	6	0,20	2,07	-	-	-	1	0,04	2,69	0,3%	0,0%
050	Publicații periodice. Seriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
070	Ziare. Presă	3	0,44	26,61	3	0,44	26,61	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%
08	Poligrafii. Opere colective	17	1,02	37,55	4	0,30	5,58	1	0,03	0,17	12	0,70	31,80	0,7%	0,1%
1	Filozofie. Psihologie	52	8,94	127,32	45	8,42	113,21	-	-	-	7	0,52	14,11	2,2%	0,6%
1/14	Filozofie	6	1,51	28,07	4	1,35	24,67	-	-	-	2	0,16	3,40	0,3%	0,1%
159.9	Psihologie	46	7,43	99,25	41	7,07	88,55	-	-	-	5	0,37	10,71	1,9%	0,5%
2	Religie. Teologie.	41	36,79	969,71	24	21,87	437,80	2	0,15	2,03	15	14,77	529,87	1,7%	2,3%
3	Științe sociale	640	371,64	4 173,61	462	313,23	3 442,22	33	2,49	44,76	145	55,92	686,63	26,7 %	22,9 %
31	Statistică. Demografie. Sociologie	24	3,32	75,04	11	1,45	27,71	4	0,82	19,79	9	1,05	27,54	1,0%	0,2%
32	Politică	30	7,46	221,04	15	4,62	169,01	3	0,17	3,54	12	2,67	48,49	1,3%	0,5%
33	Economie. Științe economice	67	5,71	113,09	36	3,47	70,14	14	0,65	13,02	17	1,59	29,93	2,8%	0,4%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

CZU	Domenii	Total			Dintre care în limbile:									în %	
					Română			Engleză			Alte			Titluri, %	Tiraj, mii ex., %
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
34	Drept. Jurisprudență	135	21,87	412,57	99	17,86	337,29	6	0,58	4,07	30	3,43	71,21	5,6%	1,3%
35	Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară	21	7,30	80,44	15	6,56	61,02	2	0,04	1,87	4	0,70	17,55	0,9%	0,4%
37	Educație	350	321,94	3 191,35	279	275,67	2 707,21	4	0,23	2,47	67	46,04	481,68	14,6 %	19,8 %
39	Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Folclor	13	4,06	80,07	7	3,60	69,84	-	-	-	6	0,46	10,23	0,5%	0,2%
5	Matematică. Științe naturale	158	107,83	990,55	111	85,02	819,79	15	0,48	10,28	32	22,34	160,49	6,6%	6,6%
502/504	Știința mediului înconjurător. Conservarea resurselor naturale. Periclitatea mediului înconjurător și protecția mediului	21	6,24	68,21	15	5,94	50,91	4	0,10	3,29	2	0,20	14,01	0,9%	0,4%
51	Matematică	70	78,88	531,09	49	57,22	391,51	2	0,10	1,33	19	21,56	138,25	2,9%	4,9%
52	Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului. Geodezie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
53	Fizică	5	15,00	319,46	5	15,00	319,46	-	-	-	-	-	-	0,2%	0,9%
54	Chimie. Cristalografie. Mineralogie	11	2,10	20,43	8	1,95	18,84	-	-	-	3	0,15	1,58	0,5%	0,1%
55	Științele pământului. Științe geologice	5	0,77	18,02	2	0,65	15,01	1	0,03	1,63	2	0,10	1,37	0,2%	0,0%
56	Paleontologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
57	Științe biologice în general	34	3,87	23,00	23	3,33	14,17	6	0,22	3,66	5	0,32	5,18	1,4%	0,2%
58	Botanică	4	0,30	2,19	3	0,29	2,10	-	-	-	1	0,01	0,09	0,2%	0,0%
59	Zoologie	8	0,69	8,15	6	0,65	7,79	2	0,04	0,36	-	-	-	0,3%	0,0%
6	Științe aplicate. Medicină. Tehnologie	240	59,26	1 116,31	179	42,10	708,84	18	3,32	57,24	43	13,84	350,24	10,0 %	3,6%
60	Biotehnologie	3	0,34	2,45	3	0,34	2,45	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%
61	Științe medicale. Medicină	146	36,22	685,60	111	29,80	520,96	12	1,44	15,32	23	4,98	149,32	6,1%	2,2%
62	Inginerie. Tehnică în general	16	1,76	36,78	14	1,65	34,99	1	0,06	1,62	1	0,05	0,17	0,7%	0,1%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

CZU	Domenii	Total			Dintre care în limbile:									în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri, %	Tiraj, mii ex., %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
63	Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieții sălbatice	28	3,65	97,49	23	2,40	30,99	1	0,10	2,34	4	1,15	64,17	1,2%	0,2%
64	Economie casnică. Științe domestice. Întreținerea casei	11	7,17	114,46	7	4,07	47,23	2	1,50	25,02	2	1,60	42,21	0,5%	0,4%
65	Conducere și organizare în industrie, comerț și comunicații	22	8,98	151,03	12	3,00	49,17	2	0,22	12,94	8	5,76	88,91	0,9%	0,6%
657	Contabilitate	5	0,32	3,68	2	0,15	0,95	-	-	-	3	0,17	2,73	0,2%	0,0%
66	Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite	4	0,53	20,95	3	0,43	18,39	-	-	-	1	0,10	2,56	0,2%	0,0%
67	Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale diverse	1	0,05	0,19	1	0,05	0,19	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
68	Industrii. Meserii și îndeletniciri pentru produse finite și asamblare	2	0,13	0,58	1	0,10	0,42	-	-	-	1	0,03	0,16	0,1%	0,0%
69	Industria construcțiilor. Materiale de construcție. Tehnologii și procedee în construcții	2	0,12	3,09	2	0,12	3,09	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%
7	Arte. Recreatie. Distracții. Sport	103	81,75	976,95	75	65,82	732,80	3	0,42	2,25	25	15,52	241,90	4,3%	5,0%
71	Sistematizare fizică. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini	2	0,15	2,09	1	0,05	0,78	-	-	-	1	0,10	1,30	0,1%	0,0%
72	Arhitectură	5	1,40	28,93	5	1,40	28,93	-	-	-	-	-	-	0,2%	0,1%
73/76	Arte plastice. Arte decorative	3	1,10	22,69	2	0,95	21,92	-	-	-	1	0,15	0,77	0,1%	0,1%
73	Arte plastice	5	0,80	4,79	4	0,53	2,91	-	-	-	1	0,27	1,88	0,2%	0,0%
74	Desen. Design. Artă aplicată și meseriile de artă	11	4,54	97,86	7	2,24	57,32	-	-	-	4	2,30	40,54	0,5%	0,3%
75/76	Pictură. Arte grafice. Grafică	10	3,42	48,88	6	2,02	14,41	-	-	-	4	1,40	34,47	0,4%	0,2%
77	Fotografie și activități similare. Artă fotografică	2	1,40	13,86	1	0,60	2,23	-	-	-	1	0,80	11,63	0,1%	0,1%
78	Muzică	40	60,28	601,77	30	49,95	457,16	1	0,30	0,89	9	10,04	143,72	1,7%	3,7%
792	Teatru. Artă scenică. Reprezentații teatrale	3	0,70	8,63	3	0,70	8,63	-	-	-	-	-	-	0,1%	0,0%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

CZU	Domenii	Total			Dintre care în limbile:									în %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri, %	Tiraj, mii ex., %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
796/799	Sport. Jocuri sportive. Educație fizică	22	7,96	147,45	16	7,38	138,50	2	0,12	1,36	4	0,46	7,60	0,9%	0,5%
8	Limbi. Lingvistică. Literatură	167	300,11	5 342,73	81	154,37	2 924,57	41	55,39	871,10	45	90,35	1 547,06	7,0%	18,5%
80	Probleme generale referitoare la lingvistică și literatură. Filologie	8	0,92	12,69	4	0,57	7,88	-	-	-	4	0,35	4,81	0,3%	0,1%
81	Lingvistică. Limbi	159	299,19	5 330,03	77	153,80	2 916,68	41	55,39	871,10	41	90,00	1 542,25	6,6%	18,4%
82	Literatură	425	188,26	2 583,04	380	179,45	2 457,07	3	0,31	1,46	42	8,51	124,51	17,7%	11,6%
821.135.1(478)	Literatură română din Republica Moldova	308	128,27	1 463,49	298	126,75	1 439,95	1	0,06	0,65	9	1,47	22,90	12,8%	7,9%
821.135.1	Literatură română	71	44,35	932,21	70	44,20	931,64	1	0,15	0,58	-	-	-	3,0%	2,7%
821.161.1(478)	Literatură rusă din Republica Moldova	24	4,79	69,79	1	0,50	1,21	-	-	-	23	4,29	68,59	1,0%	0,3%
821.161.1	Literatură rusă	3	0,15	2,15	1	0,10	1,09	-	-	-	2	0,05	1,07	0,1%	0,0%
	Literatură în limbile conașionalilor din RM	7	2,50	30,87	-	-	-	-	-	-	7	2,50	30,87	0,3%	0,2%
821(100-87)	Literatura scriitorilor de peste hotare	12	8,20	84,52	10	7,90	83,19	1	0,10	0,23	1	0,20	1,09	0,5%	0,5%
82/821-93	Literatură pentru copii	336	319,47	1 684,39	300	298,22	1 591,38	-	-	-	36	21,25	93,01	14,0%	19,7%
087.5	Literatură cognitivă pentru copii	54	98,70	338,63	48	91,75	326,01	-	-	-	6	6,95	12,62	2,3%	6,1%
821-93	Ediții literar-artistice pentru copii	282	220,77	1 345,76	252	206,47	1 265,37	-	-	-	30	14,30	80,39	11,8%	13,6%
9	Geografie. Biografie. Istorie	123	106,69	2 035,45	80	65,33	1 129,01	1	0,50	6,74	42	40,86	899,70	5%	7%
91	Geografie. Explorarea pământului. Călătorii. Geografie regională	10	45,20	623,33	8	33,70	446,91	-	-	-	2	11,50	176,42	0,4%	2,8%
92	Studii biografice. Genealogie. Heraldică. Drapele	4	0,57	16,11	3	0,40	6,59	-	-	-	1	0,17	9,53	0,2%	0,0%
93/94	Istorie	109	60,92	1 396,01	69	31,23	675,52	1	0,50	6,74	39	29,19	713,76	4,5%	3,8%
TOTAL		2 400	1623,64	20829,99	1808	1258,26	14924,01	121	63,30	1001,01	471	302,07	4904,97	100%	100%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

ANUL EDITORIAL 2025 – INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA FUNCȚIONALĂ A PUBLICAȚIILOR

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limba									Total, %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex. în %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
1	Științifice	413	59,17	1 722,56	246	41,85	1 127,62	27	2,58	51,45	140	14,73	543,49	17,2%	3,6%
2	Științifico-populare	157	74,30	1 340,56	109	48,21	871,44	3	2,00	27,46	45	24,09	441,65	6,5%	4,6%
3	Normative de producție	3	0,70	12,40	3	0,70	12,40	0	-	-	0	-	-	0,1%	0,0%
4	Oficiale	11	5,86	35,46	6	4,26	22,82	2	0,21	1,31	3	1,40	11,33	0,5%	0,4%
5	Manuale și lucrări metodice	953	910,97	11 916,58	694	648,27	8 084,48	83	57,86	904,59	176	204,84	2 927,51	39,7%	56,1%
5.1	Învățământ preșcolar	42	67,60	558,37	37	57,60	479,09	0	-	-	5	10,00	79,28	1,8%	4,2%
5.2	Învățământ de cultură generală	283	725,23	9 730,90	204	502,93	6 368,47	20	52,37	810,88	59	169,93	2 551,55	11,8%	44,7%
5.2.1	Învățământ primar	121	297,15	2 542,47	103	253,72	2 245,80	1	0,10	1,10	17	43,33	295,57	5,0%	18,3%
5.2.2	Învățământ secundar	162	428,08	7 188,43	101	249,21	4 122,68	19	52,27	809,78	42	126,60	2 255,98	6,8%	26,4%
5.3	Învățământ special	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
5.4	Învățământ profesional/tehnic	1	0,10	0,81	1	0,10	0,81	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
5.5	Învățământ superior	474	41,88	836,88	337	32,74	652,06	55	3,02	43,30	82	6,12	141,52	19,8%	2,6%
5.6	Alte forme de instruire	153	76,17	789,62	115	54,90	584,05	8	2,47	50,40	30	18,80	155,16	6,4%	4,7%
5.7	Dicționare școlare, îndrumare, îndreptare	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
6	Lucrări practice de producție	2	0,09	0,39	2	0,09	0,39	0	-	-	0	-	-	0,1%	0,0%
7	Literatura artistică	424	188,21	2 582,59	379	179,40	2 456,62	3	0,31	1,46	42	8,51	124,51	17,7%	11,6%
8	Literatură pentru copii și tinerii cititori	336	319,47	1 684,39	300	298,22	1 591,38	-	-	-	36	21,25	93,01	14,0%	19,7%
8.1	Științifico-cognitivă	52	98,50	337,89	47	91,65	325,64	-	-	-	5	6,85	12,25	2,2%	6,1%
8.1.1	pentru copii	35	58,30	141,17	31	52,15	130,11	0	-	-	4	6,15	11,07	1,5%	3,6%
8.1.2	pentru elevi	15	39,20	190,43	14	38,50	189,26	0	-	-	1	0,70	1,18	0,6%	2,4%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Destinația funcțională	Total			Dintre care în limba									Total, %	
		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Română			Engleză			Alte			Titluri în %	Tiraj, mii ex. în %
					Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.		
8.1.3	pentru adolescenți	1	0,50	3,49	1	0,50	3,49	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
8.1.4	enciclopedii pentru copii și tinerii cititori	1	0,50	2,79	1	0,50	2,79	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
8.2	Literatura artistică	284	220,97	1 346,51	253	206,57	1 265,74	-	-	-	31	14,40	80,76	11,8%	13,6%
8.2.1	pentru copii	208	119,52	638,08	181	108,42	591,53	0	-	-	27	11,10	46,55	8,7%	7,4%
8.2.2	pentru elevi	74	98,45	660,60	70	95,15	626,38	0	-	-	4	3,30	34,22	3,1%	6,1%
8.2.3	pentru adolescenți	2	3,00	47,84	2	3,00	47,84	0	-	-	0	-	-	0,1%	0,2%
9	Lucrări de referință	53	21,45	445,12	42	13,81	281,72	1	0,20	12,69	10	7,44	150,71	2,2%	1,3%
9.1	Enciclopedii	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
9.2	Dicționare	16	3,86	164,79	11	3,00	143,49	0	-	-	5	0,86	21,30	0,7%	0,2%
9.4	Ghiduri (cu informații teoretice și practice)	37	17,59	280,34	31	10,81	138,23	1	0,20	12,69	5	6,58	129,41	1,5%	1,1%
10	Publicații cu caracter religios	41	36,79	969,71	24	21,87	437,80	2	0,15	2,03	15	14,77	529,87	1,7%	2,3%
11	Literatura pentru publicul larg	6	6,55	119,32	2	1,50	36,44	0	-	-	4	5,05	82,88	0,3%	0,4%
12	Publicații cu caracter informativ și de reclamă	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0,0%	0,0%
TOTAL		2 399	1 623,54	20 829,10	1 807	1 258,16	14 923,13	121	63,30	1 001,01	471	302,07	4 904,97	100%	100%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

EDITAREA CĂRȚILOR DE CĂTRE STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2025

Nr	Editori	Ti- tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1.	Edituri de stat	60	281,2	4 059,9	2,50%
1	Lumina	13	38,3	695,3	0,54%
2	Știința	47	243,0	3 364,6	1,96%
2.	Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	233	14,5	199,0	9,71%
1	Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun"	5	0,2	2,4	0,21%
2	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	3	0,4	0,9	0,13%
3	Biblioteca Științifică (Institut) "Andrei Lupan" a USM	3	0,2	10,4	0,13%
4	CEP <i>Medicina</i> (Centrul Editorial-Poligrafic, Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie "N. Testemițanu")	43	4,4	44,1	1,79%
5	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	2	0,4	6,4	0,08%
6	Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare"	7	0,4	16,9	0,29%
7	Editura USM (Universitatea de Stat din Moldova, până la 10.07.2023 CEP USM)	67	3,7	64,2	2,79%
8	SEP ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	13	0,6	10,4	0,54%
9	Tehnica-UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	89	4,2	40,4	3,71%
10	USEFS (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport)	1	0,1	2,8	0,04%
3.	Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	26	3,4	57,3	1,08%
1	UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova)	1	0,2	3,0	0,04%
2	Universitatea "Divitia Gratiae"	3	1,1	30,9	0,13%
3	USEM (Universitatea de Studii Europene din Moldova)	22	2,2	23,4	0,92%
4.	Edituri private	635	818,3	9 349,8	24,08%
1	Abeceluș	2	4,0	47,9	0,08%
2	Alphabet Publishing	4	4,1	30,0	0,17%
3	Ancestrala	7	1,2	23,3	0,29%
4	Angelus (Astion Print)	3	3,0	2,6	0,13%
5	Arc	92	199,0	2 080,9	3,83%
6	Artefact (Editura Artefact SRL)	20	20,0	136,0	0,83%
7	Bestseller Group	7	0,8	6,7	0,29%
8	Biblion	7	17,0	17,7	0,29%
9	Brainy Benny (Ohra-Shop)	1	3,0	6,3	0,04%
10	Cadran (Policadran)	4	5,0	56,0	0,17%
11	Cartdidact	6	5,5	111,1	0,25%
12	Cartea Juridică	2	0,1	3,1	0,08%
13	Cartego (BC Partners House)	13	24,0	178,4	0,54%
14	Cartier	63	67,6	954,5	2,63%
15	Casa Poveștilor	5	15,0	110,2	0,21%
16	Codobelc-Sainciuc	2	1,3	11,1	0,08%
17	Cu Drag	2	0,3	13,3	0,08%
18	Eco-Tiras (Asociația Internațională Ecologică a Păstrătorilor Râului)	3	0,3	7,2	0,13%
19	Editura pentru Copii "Guguță"	3	6,2	92,3	0,13%
20	Editura pentru Literatură și Artă (Fundația Culturală pentru Literatură și Artă)	1	0,3	1,4	0,04%
21	Epigraf	45	54,7	389,2	1,88%
22	FELT School	1	0,1	1,1	0,04%
23	Grafema Libris	1	0,4	8,9	0,04%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Editori	Ti- tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
24	Gunivas	3	0,3	24,3	0,13%
25	Îl "Răileanu Iurie"	1	3,0	14,6	0,04%
26	Interprint	27	54,0	310,6	1,13%
27	Învățătorul Modern	15	4,1	52,6	0,63%
28	Iter Quos	8	6,3	41,8	0,33%
29	Iulian (Edit-Prest)	1	5,0	18,6	0,04%
30	Libelula (Promo-Plus)	1	3,0	25,1	0,04%
31	Litera (Media Grup Litera)	8	32,5	809,1	0,33%
32	Lyceum	37	19,6	240,5	1,54%
33	Phoenix-x	1	2,0	4,7	0,04%
34	Polisalm	20	12,9	234,3	0,83%
35	Pontos	89	22,2	213,0	3,71%
36	Princeps	2	0,3	5,6	0,08%
37	Pro Libra	14	17,2	200,6	0,58%
38	Prut Internațional	53	89,2	1 495,2	2,21%
39	Quadrat (Nend-Edit)	4	1,5	6,9	0,17%
40	Regina Cărților	2	6,0	28,1	0,08%
41	RP Editor	4	8,0	29,8	0,17%
42	SEP Lyceum	12	16,5	154,2	0,50%
43	Stratum Plus	3	0,5	8,5	0,13%
44	Tempus Libri	9	17,5	137,2	0,38%
45	Teo-Educațional	6	6,0	27,3	0,25%
46	Texter Info	4	44,9	816,8	0,17%
47	Tocono	3	4,6	40,7	0,13%
48	Univers Educațional	7	5,0	48,4	0,29%
49	Universitas Press	4	1,0	15,5	0,17%
50	Vandis-Liber	2	2,0	54,2	0,08%
51	Viața ta	1	0,5	2,6	0,04%
5.	Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	17	3,4	21,5	0,71%
1	BNRM (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)	1	0,0	0,2	0,04%
2	CNCRM (Camera Națională a Cărții din Republica Moldova)	14	0,4	7,4	0,58%
3	Moldpres, Agenția Informațională de Stat	2	3,0	14,0	0,08%
6.	Editori/tipografi	284	115,7	1 909,9	11,83%
1	Arva Color	9	0,7	7,9	0,38%
2	Aviprint Prim	3	1,5	11,2	0,13%
3	Blitz Poligraf	6	14,2	241,4	0,25%
4	Bons Offices	4	6,2	94,3	0,17%
5	Business Imperiu	1	0,1	1,1	0,04%
6	CEBOM (Complexul de edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova)	1	4,0	18,6	0,04%
7	Davexim-Com	1	0,4	2,5	0,04%
8	Dira-AP	2	0,1	0,6	0,08%
9	Dorința (Poligraf-Design)	61	30,5	179,0	2,54%
10	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	27	16,7	316,5	1,13%
11	Garomont-Studio	12	0,8	10,5	0,50%
12	Ideal (Iutastan)	7	0,6	6,9	0,29%
13	Impressum	2	0,1	0,8	0,08%
14	Imprint Star	9	1,1	44,7	0,38%
15	Lexon-Prim	48	18,1	656,0	2,00%
16	Notograf Prim	2	0,5	7,9	0,08%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Editori	Ti- tluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
17	Primex-Com	1	0,5	4,9	0,04%
18	Print-Caro	43	8,2	99,0	1,79%
19	Service-Eurotipar	3	1,3	76,3	0,13%
20	Taicom (Ridgeone Group)	7	0,9	5,8	0,29%
21	Tehnica-Info	3	0,8	25,8	0,13%
22	Tipocart Print	1	0,1	0,9	0,04%
23	Universul (Editura Universul ÎS)	2	0,8	13,4	0,08%
24	UNU (Fox Trading)	29	7,5	84,2	1,21%
7.	Alte instituții cu activitate editorială		-	-	
8.	Cărți editate în colaborare	10	7,8	63,3	0,42%
1	Bons Offices : Editura Universității din Oradea	1	0,1	4,7	0,04%
2	Editura USM (Universitatea de Stat din Moldova) : Editura Universității din Oradea	1	0,1	1,8	0,04%
3	Epigraf : Arc	3	4,5	25,1	0,13%
4	Prut Internațional : Univers Educațional	2	1,6	6,8	0,08%
5	Știința : CronEdit	2	1,0	22,0	0,08%
6	Univers Educațional : Prut Internațional	1	0,6	2,9	0,04%
9.	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	1135	379,3	5 169,3	47,29%
TOTAL		2400	1623,6	20830,0	100,00

STRUCTURILE EDITORIALE ÎN ANUL 2025

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2025 (TITLURI)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Arc	92	199	2 080,90	3,83%
2	Pontos	89	22,2	213	3,71%
3	Cartier	63	67,6	954,5	2,63%
4	Prut Internațional	53	89,2	1 495,20	2,21%
5	Știința	47	243	3 364,60	1,96%
6	Epigraf	45	54,7	389,2	1,88%
7	Lyceum	37	19,6	240,5	1,54%
8	Interprint	27	54	310,6	1,13%
9	Artefact (Editura Artefact SRL)	20	20	136	0,83%
10	Polisalm	20	12,9	234,3	0,83%

TOP-10 EDITURI ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Știința	47	243	3 364,60	1,96%
2	Arc	92	199	2 080,90	3,83%
3	Prut Internațional	53	89,2	1 495,20	2,21%
4	Cartier	63	67,6	954,5	2,63%
5	Texter Info	4	44,9	816,8	0,17%
6	Litera (Media Grup Litera)	8	32,5	809,1	0,33%
7	Lumina	13	38,3	695,3	0,54%
8	Epigraf	45	54,7	389,2	1,88%
9	Interprint	27	54	310,6	1,13%
10	Lyceum	37	19,6	240,5	1,54%

TOP-10 EDITORI/TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025 (TITLURI)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Dorința (Poligraf-Design)	61	30,5	179	2,54%
2	Lexon-Prim	48	18,1	656	2,00%
3	Print-Caro	43	8,2	99	1,79%
4	UNU (Fox Trading)	29	7,5	84,2	1,21%
5	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	27	16,7	316,5	1,13%
6	Garomont-Studio	12	0,8	10,5	0,50%
7	Arva Color	9	0,7	7,9	0,38%
8	Imprint Star	9	1,1	44,7	0,38%
9	Ideal (Iutastan)	7	0,6	6,9	0,29%
10	Taicom (Ridgeone Group)	7	0,9	5,8	0,29%

TOP-10 EDITORI/TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Lexon-Prim	48	18,1	656	2,00%
2	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	27	16,7	316,5	1,13%
3	Blitz Poligraf	6	14,2	241,4	0,25%
4	Dorința (Poligraf-Design)	61	30,5	179	2,54%
5	Print-Caro	43	8,2	99	1,79%
6	Bons Offices	4	6,2	94,3	0,17%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
7	UNU (Fox Trading)	29	7,5	84,2	1,21%
8	Service-Eurotipar	3	1,3	76,3	0,13%
9	Imprint Star	9	1,1	44,7	0,38%
10	Tehnica-Info	3	0,8	25,8	0,13%

TIPĂRIREA CĂRȚILOR DE CĂTRE TIPOGRAFI ÎN ANUL 2025

Nr	Tipografia	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	A&V Poligraf	43	1,64	30,06	1,80%
2	Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun"	6	0,18	3,6	0,30%
3	Alina Scorohodova Îl	1	0,03	1,03	0,00%
4	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	1	0,03	0,41	0,00%
5	Arconteh	1	0,1	0,17	0,00%
6	Artpoligraf	17	3,19	39,59	0,70%
7	Arva Color	17	1,99	42,58	0,70%
8	Aviprint Prim	3	1,5	11,22	0,10%
9	Balacron	14	21,25	200,2	0,60%
10	Bavat-Print	9	78,2	1 166,52	0,40%
11	Biotehdesign	2	0,2	4,42	0,10%
12	Blitz Poligraf	175	264,62	3 732,89	7,30%
13	Bons Offices	445	364,76	4 668,02	18,50%
14	Business Imperiu	5	0,25	9,06	0,20%
15	Căpățînă-Print	116	18,92	163,47	4,80%
16	Cartdidact	2	2,8	87,51	0,10%
17	Cavaioli	15	3,27	49,54	0,60%
18	CEBOM (Complexul de edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova)	1	4	18,6	0,00%
19	Centrografic	13	0,52	21,71	0,50%
20	Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici"	3	0,3	1,58	0,10%
21	CEP INCE al ASEM (Centrul Editorial-Poligrafic, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice a Moldovei)	6	0,06	1,87	0,30%
22	CEP <i>Medicina</i> (Centrul Editorial-Poligrafic, Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie "N. Testemițanu")	41	4,03	41,9	1,70%
23	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	97	10	224,82	4,00%
24	CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	93	5,8	86,88	3,90%
25	Cetatea de Sus	1	5	18,6	0,00%
26	CEU US (Centrul editorial universitar Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți)	18	0,68	13,79	0,80%
27	Clic Media Grup	1	0,1	1,16	0,00%
28	Combinatul Poligrafic	40	183,9	2 465,24	1,70%
29	Continental Grup	23	26,68	402,87	1,00%
30	Davexim-Com	1	0,4	2,46	0,00%
31	Departamentul Editorial-Poligrafic al Academiei "Ștefan cel Mare"	20	0,99	21,11	0,80%
32	Dira-AP	5	0,55	4,24	0,20%
33	ED-Color	1	0,06	4,32	0,00%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Tipografia	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
34	Edit Tipar	1	0,03	0,37	0,00%
35	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	180	186,7	2 602,49	7,50%
36	Foxtrot	11	1,51	17,8	0,50%
37	Garomont-Studio	16	1,02	14,12	0,70%
38	Impressum	5	0,71	4,84	0,20%
39	Imprint Plus	5	0,8	5,68	0,20%
40	Imprint Star	11	2,24	57,23	0,50%
41	Indigou Color	10	1,2	28,78	0,40%
42	Iprint Grup	2	0,23	6,25	0,10%
43	Iunie Prim	1	0,3	0,38	0,00%
44	Iutastan	7	0,55	6,89	0,30%
45	Lexon-Prim	91	27,44	839,2	3,80%
46	Logosprint	1	0,05	1,84	0,00%
47	Metrompaș	2	0,3	2,14	0,10%
48	Notograf Prim	48	8,1	105,4	2,00%
49	Nova-Imprim	1	1	3,26	0,00%
50	Pictografic	6	0,57	8,51	0,30%
51	Poliart	2	9	143,22	0,10%
52	Policolor	10	6,71	24,21	0,40%
53	Poligraf-Design	60	30	176,16	2,50%
54	Poligrafist	1	0,02	0,05	0,00%
55	Poliviz-Design	3	1,4	16,14	0,10%
56	Primex-Com	15	1,47	14,67	0,60%
57	Print Point	2	0,04	0,16	0,10%
58	Print-Caro	267	51,31	678,97	11,10%
59	Pulsul Pieței	25	2,45	25,71	1,00%
60	SEP ASEM (Academia de Studii Economice a Moldovei)	24	2,73	46,6	1,00%
61	Service-Eurotipar	5	1,8	84,9	0,20%
62	Simbol-N.P.	1	1	7,09	0,00%
63	Sofart Studio	2	0,3	10,63	0,10%
64	Taicom (Ridgeone Group)	15	2,17	46,23	0,60%
65	Tehnica-UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	88	4,07	39,05	3,70%
66	Tesline	2	0,12	3,13	0,10%
67	Tipocart Print	15	1,75	11,11	0,60%
68	Tipografia din Bălți	35	4,34	39,92	1,50%
69	Tipografia Nr. 1	31	10,26	179,27	1,30%
70	Totex-Lux	3	0,26	2,75	0,10%
71	T-Par	1	0,17	3,56	0,00%
72	UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova)	1	0,15	2,96	0,00%
73	Universul (Editura Universul ÎS)	24	31,07	139,19	1,00%
74	Valinex	21	3,46	49,16	0,90%
75	Vite-Jesc	3	5	82,77	0,10%
TOTAL		2290	1409,8	19074,23	94,90%

TOP-10 TIPOGRAFII ÎN ANUL 2025 (TITLURI)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Bons Offices	445	364,8	4 668,02	18,50%
2	Print-Caro	267	51,31	678,97	11,10%
3	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	180	186,7	2 602,49	7,50%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
4	Blitz Poligraf	175	264,6	3 732,89	7,30%
5	Căpățîină-Print	116	18,92	163,47	4,80%
6	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	97	10	224,82	4,00%
7	CEP USM (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea de Stat din Moldova)	93	5,8	86,88	3,90%
8	Lexon-Prim	91	27,44	839,2	3,80%
9	Tehnica-UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei)	88	4,07	39,05	3,70%
10	Poligraf-Design	60	30	176,16	2,50%

TOP-10 TIPOGRAFII ÎN ANUL 2025 (COLI DE TIPAR)

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	Bons Offices	445	364,8	4 668,02	18,50%
2	Blitz Poligraf	175	264,6	3 732,89	7,30%
3	F.E.-P. "Tipografia Centrală"	180	186,7	2 602,49	7,50%
4	Combinatul Poligrafic	40	183,9	2 465,24	1,70%
5	Bavat-Print	9	78,2	1 166,52	0,40%
6	Lexon-Prim	91	27,44	839,2	3,80%
7	Print-Caro	267	51,31	678,97	11,10%
8	Continental Grup	23	26,68	402,87	1,00%
9	CEP UPSC (Centrul Editorial-Poligrafic Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă")	97	10	224,82	4,00%
10	Balacron	14	21,25	200,2	0,60%

CĂRȚI TIPĂRITE PESTE HOTARE LA COMANDA EDITORILOR NAȚIONALI ÎN ANUL 2024

Nr	Țara	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Cărți, %
1	China	41	90	375,55	1,70%
2	România	7	1,2	51,51	0,30%
3	Rusia	6	14	13,49	0,30%
4	Serbia	6	6	24,99	0,30%
5	Ucraina	50	102,7	1 290,23	2,10%
	Total	110	213,9	1 755,77	4,70%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

PONDEREA CĂRȚILOR TIPĂRITE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2025

CĂRȚI EDITATE ÎN ANUL 2025 - INDICATORI STATISTICI ÎN FUNCȚIE DE LIMBĂ (ORIGINAL/TRADUCERI)

Limba textului (original / tradus în)	Total	Original	Tradus în limba	Tradus din limba	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Bulgară	5	5	-	2	0,35	11,34
Cehă	-	-	-	1	-	-
Chineză	-	-	-	1	-	-
Engleză	121	115	6	58	63,30	1 001,01
Franceză	15	15	-	13	54,07	885,15
Găgăuză	22	22	-	2	18,18	272,20
Germană	3	3	-	6	0,25	1,92
Greacă	-	-	-	1	-	-
Italiană	2	1	1	2	0,12	1,71
Latină	-	-	-	1	-	-
Poloneză	-	-	-	1	-	-
Română	1 808	1 720	88	96	1 258,26	14 924,01
Română-engleză	52	18	34	-	24,98	433,16
Română-rusă	23	10	13	-	9,90	192,77
Rusă	232	212	20	17	162,52	2 497,78
Sârbă	-	-	-	1	-	-
Spaniolă	1	1	-	-	0,05	0,38
Ucraineană	3	3	-	1	0,40	9,47
Multilingve	113	70	43	2	31,27	599,09
Total	2 400	2 195	205	205	1 623,64	20 829,99

DISTRIBUȚIA PRODUCȚIEI DE CARTE PE GRUPE DE TIRAJ ÎN ANUL 2025

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Tiraj până la 50 ex.	560	20,02	350,90	23,3%	1,2%	1,7%
Tiraj până la 100 ex.	537	51,59	908,84	22,4%	3,2%	4,4%
Tiraj până la 200 ex.	299	50,52	692,35	12,5%	3,1%	3,3%
Tiraj până la 500 ex.	370	155,19	2 287,03	15,4%	9,6%	11,0%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Tiraj până la 1 000 ex.	350	309,89	4 726,25	14,6%	19,1%	22,7%
Tiraj până la 2 000 ex.	177	326,71	2 580,43	7,4%	20,1%	12,4%
Tiraj până la 5 000 ex.	75	261,03	2 207,49	3,1%	16,1%	10,6%
Tiraj până la 10 000 ex.	17	121,40	1 792,09	0,7%	7,5%	8,6%
Tiraj până la 50 000 ex.	15	327,30	5 284,61	0,6%	20,2%	25,4%
Total	2 398	1 623,64	20 829,99	100,0%	100,0%	100,0%

STATISTICA PRIVIND EDITAREA REZUMATELOR TEZELOR ÎN ANUL 2025

Domeniu	Total			Din care în limba:								
				Română			Engleză			Alte		
	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
Drept	49	1,7	3,7	34	1,2	2,7	15	0,4	1,0	-	-	-
Filologie	10	0,3	0,6	7	0,2	0,4	2	0,0	0,1	1	0,0	0,1
Filosofie	2	0,1	0,2	2	0,1	0,2		-	-		-	-
Informatica	2	0,1	0,1	2	0,1	0,1		-	-		-	-
Istorie	12	0,4	1,0	10	0,4	0,9	2	0,0	0,1		-	-
Psihologie	28	1,2	2,3	21	0,9	1,7	4	0,2	0,3	3	0,1	0,3
Sociologie	6	0,2	0,4	5	0,2	0,4	1	0,0	0,0		-	-
Studiul artelor, culturologie	8	0,3	0,7	5	0,2	0,5	2	0,1	0,2	1	-	-
Științe administrative	5	0,2	0,4	3	0,1	0,3	2	0,1	0,1		-	-
Științe agricole	10	0,4	0,8	10	0,4	0,8		-	-		-	-
Științe ale comunicării	5	0,2	0,4	3	0,1	0,3	2	0,1	0,1		-	-
Științe biologice	12	0,4	1,0	7	0,3	0,7	3	0,1	0,2	2	0,1	0,1
Științe chimice	8	0,3	0,6	5	0,2	0,4	2	0,1	0,1	1	0,0	0,1
Științe economice	14	0,6	1,1	11	0,4	0,9	3	0,2	0,3		-	-
Științe fizice	7	0,2	0,4	5	0,2	0,3	1	0,1	0,1	1	0,0	0,0
Științe geonomice	-	-	-		-	-		-	-		-	-
Științe inginerești	14	0,6	1,4	12	0,6	1,3	2	0,1	0,1		-	-
Științe medicale	12	0,6	1,2	12	0,6	1,2		-	-		-	-
Științe medical-veterinare	1	0,0	0,1	1	0,0	0,1		-	-		-	-
Științe pedagogice. Științe ale educației	30	1,4	2,8	23	1,0	2,1	6	0,3	0,6	1	0,1	0,1
Științe politice	5	0,2	0,4	5	0,2	0,4		-	-		-	-
TOTAL	240	9,3	19,5	183	7,4	15,7	47	1,6	3,2	10	0,3	0,6

STATISTICA PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN ANUL 2025

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Calendare	19	52,9	0,0845	7,5%	28,5%	20,3%
Cărți cu jucărie	2	6,0	0,0035	0,8%	3,2%	0,8%
Cărți de colorat pentru copii	45	78,5	0,2389	17,6%	42,4%	57,3%
Cărți poștale, ilustrate	128	8,8	0,0006	50,2%	4,7%	0,1%

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Placarde	35	26,2	0,0679	13,7%	14,1%	16,3%
Puzzle	26	13,0	0,0213	10,2%	7,0%	5,1%
Total	255	185,4	0,4167	100%	100%	100%

STATISTICA PRIVIND EDITAREA DOCUMENTELOR GRAFICE ÎN FUNCȚIE DE LIMBA TEXTULUI ÎN ANUL 2025

Limba textului	Tip resursă						
	Total	Calendare	Cărți cu jucărie	Cărți de colorat pentru copii	Cărți poștale, ilustrate	Placarde	Puzzle
Engleză	10	-	-	1	1	-	8
Română	231	14	2	44	125	28	18
Română-engleză	3	1	-	-	2	-	-
Română-rusă	1	-	-	-	-	1	-
Rusă	7	2	-	-	-	5	-
Multilingve	3	2	-	-	-	1	-
Total	255	19	2	45	128	35	26

STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUT ȘI DOMENIU ÎN ANUL 2025

Domeniu	Tip resursă						
	Total	E-book	Audio-book	Filme	Spectacole	Resurse seriale	Resurse seriale (cu periodicitate zilnică)
0 Știință și cunoștințe	75	55	-	1	-	19	-
1 Filozofie, Psihologie	11	11	-	-	-	-	-
2 Religie. Teologie	-	-	-	-	-	-	-
3 Științe sociale	187	160	-	-	-	15	12
5 Matematică. Științe naturale	6	5	-	-	-	1	-
6 Științe aplicate. Medicina. Tehnologie	48	46	-	-	-	2	-
7 Artă. Sport	7	6	-	-	1	-	-
8 Limbi. Lingvistică. Literatură	24	23	1	-	-	-	-
9 Geografie. Biografie. Istorie	7	7	-	-	-	-	-
TOTAL	365	313	1	1	1	37	12

STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE FORMAT ÎN ANUL 2025

Tip resursă	Tip resursă				
	Total	PDF	HTML	ePub	MP4
E-book	313	300	-	13	-
Audio-book	1	-	-	-	1
Filme	1	-	-	-	1
Spectacole	1	-	-	-	1
Resurse seriale	37	37	-	-	-
Resurse seriale (cu periodicitate zilnică)	12	1	11	-	-
TOTAL	365	338	11	13	3

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

STATISTICA PRIVIND EDITAREA RESURSELOR ELECTRONICE ÎN FUNCȚIE DE LIMBĂ ÎN ANUL 2025

Limba textului	Tip resursă						
	Total	E-book	Audio-book	Filme	Spectacole	Resurse seriale	Resurse seriale (cu periodicitate zilnică)
Engleză	58	52	1	-	-	5	-
Română	198	179	-	1	1	17	-
Română-engleză	12	12	-	-	-	-	-
Română-rusă	5	5	-	-	-	-	-
Rusă	35	35	-	-	-	-	-
Multilingve	57	30	-	-	-	15	12
Total	365	313	1	1	1	37	12

STATISTICA PRIVIND EDITAREA REVISTELOR SERIALELOR (REVISTE, BULETINE, ANUARE) ÎN ANUL 2025

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
1	Anuar	Atletism : Anuar al Federației de Atletism din Republica Moldova = Ежегодник Федерации легкой атлетики Республики Молдова	1857-0690			Anual	rom., rusă	1	6,0	0,2	0,2	1,2	Chișinău
2	Anuar	BNRM : Raport anual	1857-1573			Anual	rom.	1	7,8	0,3	0,3	2,3	Chișinău
3	Anuar	Calendar Național	1857-1557			Anual	rom.	2	112,3	-	-	-	Chișinău
4	Anuar	Camera Națională a Cărții. Program de activitate	2587-3350	2587-3369		Anual	rom.	1	4,8	-	-	-	Chișinău
5	Anuar	Camera Națională a Cărții. Raport de activitate	2587-3423	2587-3628		Anual	rom.	1	14,0	-	-	-	Chișinău
6	Anuar	Îndrumarul abiturientului = Справочник абитуриента	1857-1581			Anual	rom., rusă	1	3,3	3,0	3,0	9,9	Chișinău
7	Anuar	Teze de Doctorat (Serie analitică)	1857-1549			Anual	rom., rusă	1	7,4	-	-	-	Chișinău
7								8	155,6	3,5	3,5	13,4	
1	Buletin	Buletin bibliologic	1857-1492			Anual	rom.	1	6,1	-	-	-	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
2	Buletin	Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova = Бюллетень Высшей Судебной Палаты Республики Молдова	1810-7265			Lunar	rom., rusă	10	58,0	1,0	10,0	580,0	Chișinău
3	Buletin	Ghid Gurmand : Catalogue of the best restaurants of Moldova	1857-2669			Anual	rom., engl., mică	1	14,0	5,0	5,0	70,0	Chișinău
4	Buletin	La Creangă: Almanah literar	2587-4470			Anual	rom.	1	4,5	0,5	0,5	2,3	Chișinău
5	Buletin	Mihai Eminescu: Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu				Variabilă	rom.	3	57,4	0,1	0,3	17,2	Chișinău
6	Buletin	Общее дело	1857-4025			Anual	rusă	1	23,0	0,1	0,1	2,3	Chișinău
6								17	163,0	6,7	15,9	671,8	
1	Revistă	Acta et Commentationes. Științe ale Educației	1857-0623	2587-3636		Trimestrial	rom., engl., mică	5	74,3	0,1	0,5	37,2	Chișinău
2	Revistă	Acta et Commentationes: Științe Exacte și ale Naturii=Exact and Natural Sciences	2537-6284	2587-3644		Semestrial	rom., engl., mică	4	39,7	0,1	0,4	15,9	Chișinău
3	Revistă	Acta Universitatis Cahulensis	1857-4416	2345-1254		Semestrial	rom., engl., mică	2	77,5	0,1	0,2	15,5	Cahul
4	Revistă	AgroExpert : Все для умного сельского хозяйства	2587-3555			Trimestrial	rom., rusă	7	84,8	1,0	7,0	593,6	Chișinău
5	Revistă	Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă.	1857-0461	2587-3687		Trimestrial	rom., engl., mică	5	115,0	0,3	1,5	172,5	Chișinău
6	Revistă	Alunelul	1857-4173			Lunar	rom.	15	39,0	7,0	105,0	4 095,0	Chișinău
7	Revistă	Aquarelle	1857-0518			Lunar	rusă	5	69,5	0,4	2,0	139,0	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
8	Revistă	Arheologia Preventivă în Republica Moldova	2345-1394			Variabilă	rom.	1	25,9	0,1	0,1	2,6	Chișinău
9	Revistă	Arta Medica	1810-1852	1810-1879		Trimestrial	rom., engl., rusească	6	57,8	0,5	3,0	173,3	Chișinău
10	Revistă	Bernik Space	2587-3830			Lunar	rom.	5	53,8	0,5	2,5	134,5	Chișinău
11	Revistă	BiblioPolis	1811-900X	2587-3113		Trimestrial	rom., rusă	5	46,3	0,1	0,5	23,2	Chișinău
12	Revistă	BOPI : Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală = The Official Bulletin of Intellectual Property	2345-1807	2345-1815		Lunar	rom., engl., rusească	9	228,3	0,1	0,9	205,5	Chișinău
13	Revistă	Brilliance Review	2345-1513			Lunar	rom.	1	12,5	4,0	4,0	50,0	Chișinău
14	Revistă	Buletin Științific : Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie = Scientific Bulletin : Ethnography, Natural Sciences and Museology = Бюллетень : Этнография, естественные науки и музология	1857-0054	2587-3938		Semestrial	rom., engl., rusă	1	27,3	0,3	0,3	8,2	Chișinău
15	Revistă	Buletinul Academiei de Științe a Moldovei: Științe Medicale = Bulletin of the Academy of Sciences of Moldova : Medical sciences = Вестник Академии Наук Молдовы: Медицина	1857-0011			Trimestrial	rom., engl., rusă	4	149,0	0,1	0,4	59,6	Chișinău
16	Revistă	Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica	1024-7696	2587-4322		De 3 ori pe an	engl.	4	32,0	0,1	0,4	12,8	Chișinău
17	Revistă	Buletinul Științific al Universității de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. Seria Științe umanistice	2345-1866	2345-1904		Semestrial	rom., engl.	4	73,1	0,1	0,4	29,2	Cahul
18	Revistă	Buletinul Științific al Universității de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul: Științe sociale = The Scientific Journal of Cahul State University "B. P. Hasdeu": Social Sciences	2345-1858	2345-1890		Semestrial	rom., engl., rusă	3	36,0	0,1	0,3	10,8	Cahul

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
19	Revistă	Business Class	1857-1638			Lunar	rom.	8	112,0	3,0	24,0	2 688,0	Chișinău
20	Revistă	Cahulul literar și artistic	2345-1416			Trimestrial	rom.	4	35,1	0,4	1,6	56,2	Cahul
21	Revistă	Chemistry Journal of Moldova	1857-1727	2345-1688		Semestrial	engl.	2	28,8	0,1	0,2	5,8	Chișinău
22	Revistă	Cohorta	2953-6847	2953-6855		Semestrial	rom., rusă	4	35,0	0,1	0,4	14,0	Chișinău
23	Revistă	Comoara Ascunsă	1857-4378			Lunar	rom., rusă	4	8,0	13,0	52,0	416,0	Chișinău
24	Revistă	Computer Science Journal of Moldova	1561-4042	2587-4330		De 3 ori pe an	engl.	4	45,4	0,1	0,4	18,2	Chișinău
25	Revistă	Confluente bibliologice	1857-0232			Anual	rom.	2	17,2	0,1	0,2	3,4	Bălți
26	Revistă	Contabilitate și audit : Revistă practico-științifică pentru contabili, manageri, funcționari fiscali, auditori = Научно-практический журнал для бухгалтеров, менеджеров, налоговых служащих, аудиторов	1813-4408	1857-159X		Lunar	rom., rusă	12	203,0	2,2	26,4	5 359,2	Chișinău
27	Revistă	Crenguța	1857-1662			Anual	rom.	1	14,0	0,1	0,1	1,4	Bălți
28	Revistă	Cronica Sănătății Publice	1857-3649			Trimestrial	rom.	2	11,0	1,0	2,0	22,0	Chișinău
29	Revistă	DAS Interiors&Architecture	1857-3118			Semestrial	rom.	1	21,0	3,0	3,0	63,0	Chișinău
30	Revistă	Desing. Architecture. Style	1857-0283			Anual	engl.	2	32,6	3,0	6,0	195,6	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
31	Revistă	Dialogica : Revistă de studii culturale și literatură	2587-3695	1857-2537		De 3 ori pe an	rom.	7	129,0	0,1	0,7	90,3	Chișinău
32	Revistă	Didactica Pro... : Revista de Teorie și Practică Educațională	1810-6455			Bimestrial	rom.	6	47,0	0,3	1,8	84,6	Chișinău
33	Revistă	Digest Electoral : Revistă de practică și teorie electorală	2587-3725	2587-3733		Variabilă	rom.	1	4,4	0,1	0,1	0,4	Chișinău
34	Revistă	Dreptul muncii = Трудовое право	2587-4349			Lunar	rom., rusă	11	71,8	1,0	11,0	789,8	Chișinău
35	Revistă	Economica : Revistă științifico-didactică	1810-9136			Trimestrial	rom., engl.	4	60,9	0,1	0,4	24,4	Chișinău
36	Revistă	Economy and Sociology	2587-4187	2587-4195		Semestrial	rom., engl.	2	30,4	0,1	0,2	6,1	Chișinău
37	Revistă	EcoSoEn : Științe Economice, Sociale și Inginerești = Economics, Social and Engineering Sciences	2587-344X	2587-425X		Semestrial	rom., engl., rucă	2	36,0	0,1	0,2	7,2	Chișinău
38	Revistă	Exteriorica: Compartiment din Bibliografia Națională a Moldovei	2345-1955	2537-6314		Anual	rom.	1	15,0				Chișinău
39	Revistă	Fashion VIP	1857-4017			Variabilă	rom.	3	42,5	1,0	3,0	127,5	Chișinău
40	Revistă	Formula krasoti	1857-3614			Lunar	rusă	7	47,3	7,5	52,5	2 483,3	Chișinău
41	Revistă	GAGAUZ DILI hem LITERATURASI	1857-081X			Bimestrial	găgăuză	5	45,8	0,2	1,0	45,8	Comrat
42	Revistă	Gagauz Yazicilar Birlii	2537-6217			Variabilă	găgăuză	2	22,5	0,5	1,0	22,5	Comrat

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
43	Revistă	Ghidușii : Revistă pentru copii isteți	2587-3970			Lunar	rom.	10	17,5	3,0	30,0	525,0	Cimișlia
44	Revistă	Grădinița modernă	1857-4610			Trimestrial	rom.	4	44,0	1,6	6,4	281,6	Chișinău
45	Revistă	Gândurile Terrei : Revistă cultural-artistică	3082-1541			Trimestrial	rom.	2	16,1	-	-	-	Ungheni
46	Revistă	Intellectus : Revistă de proprietate intelectuală = Magazine of intellectual property	1810-7079	1810-7087		Trimestrial	rom., engl., moldă	3	41,0	0,1	0,3	12,3	Chișinău
47	Revistă	Învățătorul modern : Revista Științifico-Metodică pentru cadrele didactice din învățământul primar	1857-2820			Bimestrial	rom.	6	66,0	1,3	7,8	514,8	Chișinău
48	Revistă	Journal of Engineering Science	2587-3474	2587-3482		Trimestrial	engl.	4	87,4	0,1	0,4	35,0	Chișinău
49	Revistă	Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine	2587-3709	1857-1816		Anual	rom., engl., moldă	1	18,8	0,1	0,1	1,9	Chișinău
50	Revistă	Journal of Research on Trade, Management and Economic Development	2345-1424	2345-1483		Semestrial	engl.	3	43,6	0,1	0,3	13,1	Chișinău
51	Revistă	Journal of Social Sciences	2587-3490	2587-3504		Trimestrial	rom., engl.	4	107,0	0,1	0,4	42,8	Chișinău
52	Revistă	Jutrzenka	1857-324X			Lunar	poloneză, moldă	12	32,6	0,2	2,4	78,2	Bălți
53	Revistă	La beauté	1857-257X			Trimestrial	rusă	2	10,0	7,0	14,0	140,0	Chișinău
54	Revistă	Legea și Viața = Law and Life = Закон и Жизнь	2587-4365	2587-4373		Trimestrial	rom., engl., moldă	2	36,5	0,1	0,2	7,3	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr		Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
55	Revistă	Limba Română	0235-9111			Lunar	rom.	3	54,1	0,2	0,6	32,5	Chișinău
56	Revistă	Limbă, Literatură, Folclor	2587-3881	2587-4039		Semestrial	rom., engl., fr., altele	2	30,8	0,1	0,2	6,2	Chișinău
57	Revistă	Luminătorul : Revista Bisericii din Basarabia	2953-707X			Bimestrial	rom.	4	16,0	0,1	0,4	6,4	Chișinău
58	Revistă	Magazin bibliologic	1857-1476			Trimestrial	rom., engl., rusa	2	24,6	0,1	0,2	4,9	Chișinău
59	Revistă	Medicina Stomatologică = Journal of Stomatological Medicine	1857-1328			Trimestrial	rom., engl.	3	42,0	0,2	0,6	25,2	Chișinău
60	Revistă	Mesagerul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova = Вестник Министерства Здравоохранения Республики Молдова	1810-7273			Lunar	rom., rusă	12	57,0	1,0	12,0	684,0	Chișinău
61	Revistă	Metrologie	2345-1289			Semestrial	rom.	2	14,3	0,1	0,2	2,9	Chișinău
62	Revistă	MJHS: Moldovan Journal of Health Sciences = Revista de Științe ale Sănătății din Moldova	2345-1467			Trimestrial	rom., engl.	6	158,0	0,2	1,2	189,6	Chișinău
63	Revistă	Moldoscopie : Publicație periodică științifico-practică	1812-2566	2587-4063		Semestrial	rom., engl., rusa	4	60,2	0,2	0,8	48,2	Chișinău
64	Revistă	Moldova : Serie nouă : Revistă social-culturală	1857-3487			Bimestrial	rom., engl., rusa	7	89,5	0,4	2,8	250,6	Chișinău
65	Revistă	Moldova în Progres: Revistă de economie, cultură și societate = Rivista di economia, societate e cultura	2345-1157			Lunar	rom., it., rusă	4	28,8	2,0	8,0	230,4	Chișinău
66	Revistă	Monitorul Fiscal FISC.md : Poziție oficială a Serviciului Fiscal de Stat	1857-3991	1857-3320		Bimestrial	rom., rusă	9	174,0	3,0	27,0	4 698,0	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
67	Revistă Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, acte normative	2587-389X	2587-3903		De 3 ori pe săptămână	rom.	190	2 662,5	0,7	133,0	354 112,5	Chișinău
68	Revistă Monitorul Oficial al Republicii Moldova: Законы, постановления, указы, распоряжения, трактаты, другие нормативные акты, информации, объявления	2587-3911	2587-392X		De 3 ori pe săptămână	rusă	176	1 589,1	0,4	70,4	111 872,6	Chișinău
69	Revistă Noi : Revistă pentru copii și adolescenți	1857-0798			Lunar	rom.	12	27,8	0,7	8,4	233,5	Chișinău
70	Revistă Nursing	3082-1630			Variabilă	rom., rusă	32	183,5		-	-	Chișinău
71	Revistă Oastea Moldovei : Publicație editată de Ministerul Apărării al Republicii Moldova	1857-3703			Lunar	rom.	14	21,0	0,7	9,8	205,8	Chișinău
72	Revistă ORPH Manifesto	2953-710X			Variabilă	rom.	2	29,0	2,5	5,0	145,0	Chișinău
73	Revistă Patrimoniul istoric	2345-1637			Semestrial	rom.	1	7,5	0,2	0,2	1,5	Chișinău
74	Revistă Philologia	1857-4300	2587-3717		De 3 ori pe an	rom.	3	31,8	0,1	0,3	9,5	Chișinău
75	Revistă Plural : History. Culture. Society = Istorie. Cultură. Societate	2345-1262	2345-184X		Semestrial	rom., engl.	2	18,8	0,1	0,2	3,8	Chișinău
76	Revistă Psihologie : Revistă științifico-practică	1857-2502	2537-6276		Semestrial	rom., engl., rucă	2	12,0	0,1	0,2	2,4	Chișinău
77	Revistă QUADRAT : Revista de proză și arte vizuale	2345-1874			Trimestrial	rom.	16	136,0	0,3	4,8	652,8	Chișinău
78	Revistă Realități Culturale : Revistă de etnografie, folclor și cultură contemporană	1857-4424			Lunar	rom.	11	34,4	0,5	5,5	189,2	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
79	RED by Rodica Ciorănică	2587-3997			Lunar	rom.	2	39,0	1,0	2,0	78,0	Chișinău
80	Revista Arheologică: serie nouă	1857-016X	2537-6144		Semestrial	rom., rusă	2	47,3	0,1	0,2	9,5	Chișinău
81	Revista de Etnologie și Culturologie = The Journal of Ethnology and Culturology = Журнал Этнологии и Культурологии	1857-2049	2537-6152		Semestrial	rom., engl., rusească	1	21,8	0,1	0,1	2,2	Chișinău
82	Revista de Istorie a Moldovei	1857-2022			Trimestrial	rom., engl., rusească	11	95,9	0,2	2,2	211,0	Chișinău
83	Revista Institutului Național al Justiției	1857-2405			Trimestrial	rom., engl., rusească	3	22,5	0,1	0,3	6,8	Chișinău
84	Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale = Moldavian Journal of International Law and International Relations = Молдавский журнал международного права и международных отношений	1857-1999	2345-1963		Semestrial	rom., engl., rusă	2	31,6	0,3	0,6	19,0	Chișinău
85	Revista Națională de Drept	1811-0770	2587-411X		Semestrial	rom., engl., rusească	3	44,3	0,1	0,3	13,3	Chișinău
86	Revista Procuraturii Republicii Moldova	2587-3601	2587-361X		Semestrial	rom., engl.	1	11,3	0,1	0,1	1,1	Chișinău
87	Roua stelară	1857-372X			Trimestrial	rom.	4	32,0	0,3	1,2	38,4	Chișinău
88	Sănătatea Publică, Economie și Management în Medicină = Public Health, economy and management in medicine = Общественное здоровье, экономика и менеджмент в медицине : Revista științifico-practică	1729-8687	2587-3873		Trimestrial	rom., rusă	2	36,0	0,1	0,2	7,2	Chișinău
89	Shopping MallDova	2345-1432			Semestrial	rom., rusă	1	12,0	2,0	2,0	24,0	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
90	Studia Universitatis Moldaviae : Științe ale Educației	1857-2103	2345-1025		Semestrial	rom., engl., rom. mică	2	83,3	0,1	0,2	16,7	Chișinău
91	Studia Universitatis Moldaviae : Științe Economice și ale Comunicării	2587-4446	2587-4454		Semestrial	rom., engl., rom. mică	2	26,5	0,1	0,2	5,3	Chișinău
92	Studia Universitatis Moldaviae : Științe Reale și ale Naturii	1814-3237	1857-498X		Anual	rom., engl., rom. mică	2	68,1	0,1	0,2	13,6	Chișinău
93	Studia Universitatis Moldaviae : Științe Sociale	1814-3199	2345-1017		Semestrial	rom., engl., rom. mică	2	58,5	0,1	0,2	11,7	Chișinău
94	Studia Universitatis Moldaviae : Științe Umanistice	1811-2668	2345-1009		Semestrial	rom., engl., rom. mică	2	52,9	0,1	0,2	10,6	Chișinău
95	Studiul Artelor și Culturologie : istorie, teorie, practică	2345-1408	2345-1831		Semestrial	rom., rusă	2	39,4	0,1	0,2	7,9	Chișinău
96	Sud-Est cultural : Revistă trimestrială de artă, cultură și civilizație	1857-0143			Trimestrial	rom.	2	10,0	0,1	0,2	2,0	Chișinău
97	Tendințe în Economia Moldovei	1857-3126			Trimestrial	rom.	2	10,0	0,1	0,2	2,0	Chișinău
98	Tyragetia : Serie nouă	1857-0240	2537-6330		Semestrial	rom., engl., fr. mică	1	61,9	0,1	0,1	6,2	Chișinău
99	Univers Pedagogic	1811-5470			Trimestrial	rom., engl., rom. mică	5	78,1	0,3	1,5	117,2	Chișinău
100	Vector European: Revistă științifico-practică	2345-1106	2587-358X		Semestrial	rom., engl., rom. mică	4	124,5	0,1	0,4	49,8	Chișinău
101	Viața ta : Revistă pentru cei cu inima tânără	1857-0925			Lunar	rom., rusă	2	12,5	1,0	2,0	25,0	Chișinău

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	ISSN eronat	Periodicitate	Limba	Numere	Coli de tipar	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii ex.	Loc editare
102	Revistă VIP Magazin	1857-0534			Lunar	rom.	7	116,0	2,0	14,0	1 624,0	Chișinău
103	Revistă VIP Magazin : Ediții Speciale : Junior	1857-0658			Variabilă	rom.	1	10,5	-	-	-	Chișinău
104	Revistă VIP Magazin : Ediții Speciale : Omul Anului	1857-0658			Anual	rom.	1	30,5	2,0	2,0	61,0	Chișinău
105	Revistă Бухгалтерские и налоговые консультации	1857-1697			Lunar	rusă	11	177,9	1,0	11,0	1 956,9	Chișinău
106	Revistă Русин	1857-2685	2345-1149		Trimestrial	rusă, engl.	4	70,9	0,3	1,2	85,1	Chișinău
107	Revistă Электронная обработка материалов	0013-5739	2345-1718		Bimestrial	rusă	6	66,8	0,1	0,6	40,1	Chișinău
107							845	9 872,6	91,8	715,3	498 007,4	
120	Total						870	10191,2	102,0	734,7	498 692,6	

STATISTICA PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2025

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar editate	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
Ziare naționale														
1	Ana Sözü			Bilunar	Chișinău	găgăuză	12	3,0	36,0	2,0	24,0	72,0	8	42
2	Făclia	1857-3010		Săptămânal	Chișinău	rom.	43	1,0	43,0	2,0	86,0	86,0	8	42
3	Florile dalbe	1857-3851		Săptămânal	Chișinău	rom.	20	1,7	34,0	4,0	80,0	136,0	16	42

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
4	Gazeta Satelor	2587-3253		Săptămânal	Chișinău	rom.	58	6,6	382,8	1,0	58,0	382,8	5	42
5	Literatura și arta	1857-3835		Săptămânal	Chișinău	rom.	45	2,3	103,5	2,0	90,0	207,0	8	60
6	Moldova Suvorană	1857-1859		Săptămânal	Chișinău	rom.	46	1,7	78,2	1,0	46,0	78,2	4	60
7	TV Программы	1857-1743		Săptămânal	Chișinău	rusă	54	2,1	113,4	2,0	108,0	226,8	16	21
8	Univers Pedagogic Pro	1857-3282		Săptămânal	Chișinău	rom.	47	0,5	23,5	2,0	94,0	47,0	8	42
9	Vocea poporului : Ziar național	1857-4939		Săptămânal	Chișinău	rom.	43	3,8	163,4	2,0	86,0	326,8	8	42
10	Vocea poporului : Национальная газета	2953-6871		Săptămânal	Chișinău	rusă	43	1,0	43,0	2,0	86,0	86,0	8	42
11	Молдавские ведомости	1857-0259		Săptămânal	Chișinău	rusă	44	8,4	369,6	2,0	88,0	739,2	8	60
11							455	32,1	1 390,4		846,0	2 387,8		
Ziare municipale														
1	Информационный бюллетень Примэрии и муниципального Совета мун. Чадыр-Лунга			Variabilă	Ceadâr-Lunga	rusă	8	6,0	48,0	1,0	8,0	48,0	4	42
1							8	6,0	48,0		8,0	48,0		
Ziare raionale și sătești														
1	Acasă	1857-3606		Săptămânal	Șoldănești	rom.	48	2,0	96,0	2,0	96,0	192,0	8	42
2	Actualități Floreștene	2587-4276		Săptămânal	Florești	rom., rusă	45	1,5	67,5	1,0	45,0	67,5	8	21

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
3	Ecoul nostru	2587-3237	2587-3245	Săptămânal	Sângerei	rom.	47	0,9	42,3	2,0	94,0	84,6	8	42
4	Ekspres-Kanon			Săptămânal	Comrat	rusă	107	-	-	2,8	299,6	-	25	21
5	Est-Curier	2587-3091		Săptămânal	Criuleni	rom.	48	1,2	57,6	2,0	96,0	115,2	8	42
6	Expresul	2587-3059		Săptămânal	Ungheni	rom.	48	1,3	62,4	2,0	96,0	124,8	8	42
7	Glia drochiană	2587-3377	2587-3385	Săptămânal	Drochia	rom.	28	1,5	42,0	2,0	56,0	84,0	8	42
8	Ialoveni			Lunar	Ialoveni	rom.	3	1,0	3,0	1,0	3,0	3,0	4	42
9	Munca pașnică : Ediție nouă	2587-4306		Variabilă	. Strășeni	rom.	2	-	-	1,0	2,0	-	4	42
10	Opinia Liberă	2587-4241		Săptămânal	Orhei	rom.	49	2,2	107,8	2,0	98,0	215,6	8	42
11	Patria mea	2587-4268		Săptămânal	Fălești	rom.	46	0,2	9,2	1,0	46,0	9,2	8	21
12	Unghiul	2587-3156		Săptămânal	Ungheni	rom.	48	2,3	110,4	3,0	144,0	331,2	12	42
13	Unghiul	2587-3164		Săptămânal	Ungheni	rusă	48	2,3	110,4	3,0	144,0	331,2	12	42
14	Добрые новости	1857-4769		Lunar	s. Kazaklia, Ceadâr- Ceadâr	rusă	12	1,0	12,0	2,0	24,0	24,0	8	42

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
15	Знамя	2587-4209		Săptămânal	Ceadăr-Lunca	rusă	50	1,5	75,0	2,0	100,0	150,0	8	42
15							629	18,9	795,6		1 343,6	1 732,3		
Ziare independente, particulare														
1	AlcoMarket				Bilunar	Chișinău	rom.	4	8,0	32,0	2,0	64,0	8	42
2	Makler Ediție de Chișinău. Маклер Ediție de Bălți	1857-1972		Săptămânal	Chișinău, Bălți	rom., rusă	50	2,2	110,0	3,0	150,0	330,0	12	42
3	Natura	1857-2677		Lunar	Chișinău	rom.	12	4,6	55,2	4,0	48,0	220,8	16	42
4	Pro Săptămîna Info	2587-4292	1606-4291	Săptămânal	Chișinău	rom.	47	1,1	51,7	4,0	188,0	206,8	16	42
5	Revista Literară	2345-1777		Lunar	Chișinău	rom.	6	0,7	4,2	6,0	36,0	25,2	24	42
6	Tainele sănătății	2953-7118		Lunar	Chișinău	rom.	12	2,9	34,8	2,0	24,0	69,6	8	42
7	Timpul din România: Ediția de Moldova	2587-4527	2587-4535	Lunar	Chișinău	rom.	54	1,5	81,0	5,5	297,0	445,5	24	42
8	Ziarul de gardă	1857-3150		Săptămânal	Chișinău	rom.	48	17,8	854,4	6,0	288,0	5 126,4	24	42
9	КП в Молдове : [Cotidian]	1857-1867		Bisăptămânal	Chișinău	rusă	95	1,9	180,5	4,0	380,0	722,0	16	42
10	КП в Молдове : Еженедельник	1857-0739	1606-4275	Săptămânal	Chișinău	rusă	52	12,4	644,8	8,0	416,0	5 158,4	32	42

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
11	Мудрая сова	2587-3989		Săptămânal	Chișinău	rusă	51	2,8	142,8	6,0	306,0	856,8	24	42
12	СП : Спутник пенсионера	2953-6804		Săptămânal	Bălți	rusă	50	3,6	180,0	4,0	200,0	720,0	16	42
13	Тайны здоровья	2953-7126		Lunar	Chișinău	rusă	11	2,7	29,7	2,0	22,0	59,4	8	42
14	Шанс	1857-2197		Săptămânal	Chișinău	rusă	25	2,0	50,0	6,5	162,5	325,0	28	42
14							517	64,2	2 451,1		2 525,5	14 329,9		
Ziare ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor														
1	Capital Market	1857-1212		Săptămânal	Chișinău	rom.	52	0,5	26,0	1,0	52,0	26,0	4	42
2	Dreptul - anunțuri	1857-3185		Săptămânal	Chișinău	rom.	43	0,7	30,1	3,0	129,0	90,3	14	42
3	Logos Press : Business Review	3082-1592		Săptămânal	Chișinău	rusă	48	4,4	211,2	3,7	177,6	781,4	16	42
3							143	5,6	267,3		358,6	897,7		
Ziare ale asociațiilor obștești și profesionale														
1	Veteranul			Lunar	Chișinău	rom., rusă	12	4,5	54,0	1,0	12,0	54,0	4	42
2	Русское слово	1857-2839		Săptămânal	Chișinău	rusă	29	2,0	58,0	4,0	116,0	232,0	16	42
2							41	6,5	112,0		128,0	286,0		
Ziare ale instituțiilor de învățământ														
1	Medicus			Lunar	Chișinău	rom.	5	1,5	7,5	3,0	15,0	22,5	12	42
1							5	1,5	7,5	3,0	15,0	22,5		
Ziare parohiale și ale confesiunilor														

I. ANALIZA OPERAȚIONALĂ PE DOMENII DE ACTIVITATE ȘI OBIECTIVE SECTORIALE

Nr	Titlu	ISSN	E-ISSN	Periodicitate	Loc editare	Limba	Numere/an	Tiraj mediu, mii ex.	Tiraj anual, mii ex.	Coli de tipar ediție	Coli de tipar set, mii ex.	Coli de tipar / an, mii ex.	Număr pagini	Format
1	Toaca	1857-2340		Lunar	Chișinău	rom.	12	1,2	14,4	2,0	24,0	28,8	8	42
1							12	1,2	14,4		24,0	28,8		
Ziare ale partidelor și mișcărilor politice														
1	Inima Moldovei			Variabilă	Chișinău	rom.	1	240,0	240,0	2,0	2,0	480,0	8	42
2	Socialiștii	1857-4629		Variabilă	Chișinău	rom.	8	210,0	1 680,0	1,0	8,0	1 680,0	4	42
3	Un / PAS / pentru Moldova	2587-3261		Variabilă	Chișinău	rom.	1	2,2	2,2	2,0	2,0	4,4	4	42
4	Социалисты	1857-4645		Variabilă	Chișinău	rusă	11	168,0	1 848,0	1,0	11,0	1 848,0	4	42
4							21	620,2	3 770,2		23,0	4 012,4		
52	Total						1831	756,2	8 856,5		5 271,7	23 745,4		

CUANTUM PROCENTUAL PRIVIND EDITAREA ZIARELOR ÎN ANUL 2025

Monitorizarea și analiza statistică a fluxului editorial național oferă CNCRM oportunități extinse de cercetare și documentare. Activitățile desfășurate în acest sens generează un impact multidimensional, axat pe următoarele direcții prioritare:

- *Fundamentarea informațională a sistemului editorial*: elaborarea și publicarea sistematică a materialelor statistice de referință (culegeri de date, sinteze analitice și dări de seamă), oferind o imagine de ansamblu riguroasă asupra dinamicii producției editoriale naționale.
- *Transparență și accesibilitate*: facilitarea accesului la datele statistice pentru comunitățile profesionale (sistemul editorial, rețeaua de bibliotecă, sfera academică), asigurând o comunicare eficientă a indicatorilor de impact cultural.
- *Modernizarea infrastructurii de raportare*: implementarea tehnologiilor de ultimă generație pentru optimizarea proceselor de evidență statistică la nivel național, garantând acuratețea și integritatea datelor.
- *Digitalizare și promovare*: valorificarea potențialului platformei web instituționale ca principal canal de diseminare a informațiilor statistice, asigurând vizibilitatea producției editoriale în mediul online.
- *Cercetare avansată prin studii bibliometrice*: realizarea de analize bibliometrice complexe asupra fluxului editorial, CNCRM deținând resursele documentare și bazele de date unice necesare pentru efectuarea acestor studii de specialitate.